

Modelado automatizado y flexible del consumo de energía de la CPU

Tomé Maseda, Jonatan Enes, Roberto R. Expósito y Juan Touriño¹

Resumen— El consumo de energía es un factor limitante cuando se aumenta la capacidad de cómputo de un supercomputador, convirtiéndose en un gran desafío en la Computación de Altas Prestaciones. Con el objetivo de desarrollar herramientas energéticamente más eficientes, es esencial disponer de un modelado preciso del consumo energético. Aunque varios trabajos previos han propuesto diversos enfoques para modelar el consumo de la CPU, tanto la generación de modelos de manera flexible y adaptable a escenarios cambiantes, como la predicción precisa de su consumo, representan tareas complejas debido a múltiples factores (p.ej., cargas de entrenamiento/evaluación, variables del modelo). Este artículo presenta herramientas para automatizar completamente el proceso de modelado del consumo energético a partir de series temporales de la CPU. Nuestra propuesta incluye: (1) CPUPowerWatcher, una herramienta que recopila métricas de la CPU durante la ejecución de cargas de trabajo configurables por el usuario; y (2) CPUPowerSeer, encargada de generar los modelos para predecir el consumo de la CPU a partir de diferentes variables utilizando series temporales. De esta forma, es posible crear y evaluar fácilmente múltiples modelos, permitiendo la selección del modelo óptimo para una carga de trabajo específica. Los experimentos realizados combinando estas herramientas permiten analizar el impacto de factores generalmente ignorados sobre el consumo de la CPU, como el papel de los diferentes tipos de utilización de una carga de trabajo, o cómo se asignan sus núcleos. Además, se ha comparado la precisión de seis modelos de regresión al predecir cargas intensivas en CPU y E/S utilizando diferentes asignaciones de núcleos.

Palabras clave— Modelado de la CPU, Series temporales, Eficiencia energética.

I. INTRODUCCIÓN

El consumo energético se ha convertido en uno de los mayores desafíos en muchos campos de la informática, como la Computación de Altas Prestaciones. Generalmente, el coste económico del consumo energético de los supercomputadores representa una fracción significativa de todos los costes asociados a lo largo de su vida útil (p.ej., adquisición inicial, personal, mantenimiento). Esto implica que el consumo de energía sea un factor limitante a la hora de aumentar la capacidad de cómputo de una infraestructura o adquirir una nueva, ya no solo por sus costes, sino también por su impacto medioambiental. De igual forma, esto afecta a los desarrolladores que buscan mejorar la eficiencia energética de sus aplicaciones a pequeña escala antes de desplegarlas en infraestructuras más grandes.

Para abordar este desafío, tanto los fabricantes (hardware) como los administradores/desarrolladores (software) están realizando un esfuerzo conjunto.

Por un lado, los diseñadores de hardware implementan métodos de reducción del consumo como el escalado dinámico del voltaje y/o frecuencia de trabajo (DVFS, del inglés *Dynamic Voltage and Frequency Scaling*) [1], técnicas de apagado automático de unidades de la CPU inactivas (conocidas como *power gating*) o técnicas de enmascarado del reloj (*clock gating*) [2]. Por otro lado, la comunidad científica explora diferentes aproximaciones para gestionar eficientemente la energía, como la planificación de tareas atendiendo a su potencial consumo energético [3] o mediante técnicas más novedosas como la gestión de presupuestos de energía [4]. Un aspecto común a todas estas aproximaciones es la necesidad de obtener estimaciones precisas del consumo energético de los diferentes recursos hardware de un sistema. El presente trabajo se centra en la CPU, ya que es uno de los recursos que más energía consume en la actualidad. Un enfoque para estimar y predecir su consumo energético es mediante el modelado, es decir, a partir de la generación de modelos matemáticos que correlacionan su consumo energético con otras métricas de la CPU (p.ej., utilización, frecuencia). Este método, una vez implementado, puede integrarse fácilmente en otras herramientas con diferentes objetivos relacionados con la mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, crear estos modelos requiere obtener un conjunto de métricas y almacenarlas de manera apropiada y eficiente para aproximar la relación entre las variables involucradas de la forma más precisa posible. Para realizar estas tareas, es necesario extraer, procesar y analizar datos de series temporales utilizando diversas tecnologías y herramientas, así como seleccionar cuidadosamente las variables (i.e., métricas de la CPU) y las cargas de trabajo de entrenamiento involucradas en los modelos para optimizar su precisión. La ejecución manual de todas estas tareas hace que el modelado sea un proceso potencialmente tedioso y propenso a errores, lo que complica la creación ágil de múltiples modelos que se ajusten a cargas de trabajo específicas. Para superar estas limitaciones, este trabajo presenta una solución integral que permite generar fácilmente modelos para predecir una amplia gama de cargas de trabajo de diferentes tipos e intensidades. Con esta solución, se evaluó la precisión de seis modelos de regresión que utilizan diferentes variables y/o cargas de trabajo de entrenamiento. Nuestros experimentos han mostrado que la precisión aumenta cuando las cargas de trabajo de entrenamiento reflejan con mayor exactitud las propiedades de las cargas que se quieren predecir (p.ej., los modelos entrenados con cargas de trabajo intensivas en E/S fueron más precisos al predecir

¹Universidade da Coruña, CITIC, Grupo de Arquitectura de Computadores, e-mail: {tome.maseda, jonatan.enes, rreye, juan}@udc.es

códigos intensivos en E/S). También se observó que algunas variables son más o menos adecuadas para predecir ciertas cargas de trabajo (p.ej., la frecuencia media de todos los núcleos de la CPU no es adecuada para predecir cargas de trabajo que impliquen muchas esperas por la E/S).

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección II analiza el estado del arte. A continuación, la Sección III describe la implementación de las herramientas desarrolladas, mientras que la Sección IV analiza el impacto de factores generalmente ignorados en el modelado del consumo energético de la CPU y presenta los modelos propuestos en este trabajo. La Sección V evalúa y compara la precisión de los modelos; y finalmente, la Sección VI resume nuestros principales resultados y conclusiones.

II. ESTADO DEL ARTE

Esta sección presenta los métodos utilizados en trabajos previos para implementar el modelado del consumo energético (Sección II-A), así como aquellos trabajos relacionados con la monitorización y gestión del consumo basado en herramientas software (Sección II-B).

A. Modelado del consumo energético

Cuando se trata de generar modelos, existe una amplia variedad de enfoques descritos en la literatura. En primer lugar, es importante diferenciar entre el modelado de una infraestructura completa, como un sistema distribuido [5] o un centro de datos [6], y el modelado de un componente específico, como por ejemplo un servidor [7], una CPU [8], la memoria [9] o una GPU [10].

Teniendo en cuenta que, en la actualidad, la CPU juega un papel muy importante en el consumo energético de los servidores [6], especialmente en el contexto de un supercomputador, en este trabajo nos centramos en modelos del consumo de la CPU. Más concretamente, se tratarán modelos a nivel de arquitectura que trabajan en un nivel de abstracción alto. El nivel de abstracción de un modelo se determina en base a los datos que utiliza para predecir el consumo energético y en el componente que se quiere predecir. Los modelos a nivel de puerta lógica trabajan a muy bajo nivel y, generalmente, predicen el consumo de circuitos digitales (p.ej., un sumador) basándose en la actividad de sus puertas lógicas [11]. Los modelos a nivel de transferencia de registros se utilizan comúnmente para predecir el consumo energético de unidades de la CPU (p.ej., la ALU) basándose en la actividad de señales y registros [12]. Finalmente, los modelos a nivel de arquitectura se utilizan frecuentemente para predecir el consumo de la CPU al completo, basándose en eventos a nivel de microarquitectura y en métricas de la CPU de alto nivel (p.ej., aciertos de caché, utilización de CPU) [13]. Los niveles de abstracción más bajos requieren tiempos de simulación muy largos e implican muchos desafíos para desplegar las herramientas de simulación necesarias sobre diferentes CPUs (p.ej., compatibilidad

entre microarquitecturas). Por tanto, se ha optado por los modelos a nivel de arquitectura con el objetivo de poder generarlos de manera flexible y adaptable a escenarios cambiantes.

Centrándonos en la creación de modelos a nivel de arquitectura, algunos enfoques previos se basan en contadores de eventos integrados dentro del hardware de la CPU, denominados contadores de monitorización del rendimiento (PMC, del inglés *Performance Monitoring Counter*). Estos contadores determinan el factor de actividad de componentes específicos de la CPU [13], esencialmente midiendo la frecuencia con la que son accedidos para estimar su consumo energético [14]. Sin embargo, estos modelos están limitados por su baja portabilidad, ya que los contadores PMC disponibles dependen de la microarquitectura de cada CPU. Los modelos estadísticos también han sido ampliamente utilizados, muchos de ellos considerando una correlación lineal entre el consumo energético y los factores de actividad de los recursos del sistema (p.ej., utilización y frecuencia de la CPU, ancho de banda de E/S). Mientras algunos de estos modelos son simples y se basan en un conjunto reducido de factores [15], otros son más complejos, incluso combinando dichos factores con eventos a nivel de microarquitectura a partir de contadores PMC [16], [17]. Con el objetivo de aumentar la precisión, también existen modelos que extienden el tipo de parámetros a tener en cuenta, utilizando variables como el nivel de concurrencia de una carga de trabajo y la disipación media de energía de cada hilo [18], o la complejidad de un algoritmo junto con el número de accesos paralelos a memoria que realiza [19]. También es posible crear modelos no lineales a través de métodos como una regresión polinómica, en la que el consumo energético se expresa como una función no lineal de las variables del modelo [8]. Finalmente, los trabajos más recientes utilizan técnicas de aprendizaje automático para expresar la no linealidad, como redes de neuronas artificiales y regresiones de vectores de soporte [20], redes neuronales basadas en grafos [21] o redes neuronales convolucionales [22].

Nuestro trabajo propone modelos estadísticos no lineales basados en regresiones polinómicas de segundo grado, que predicen el consumo energético de la CPU a partir de su utilización y frecuencia de reloj. Este enfoque proporciona un buen equilibrio entre precisión y portabilidad, permitiendo la generación de modelos simples y fácilmente interpretables que pueden integrarse de forma sencilla en otras aplicaciones, bibliotecas o herramientas relacionadas con la gestión energética.

B. Monitorización y gestión de la energía

Algunos proveedores hardware también ofrecen interfaces software para medir y gestionar la energía, como la interfaz *Running Average Power Limit* (RAPL) [23], introducida en 2011. Esta interfaz proporciona métricas de consumo energético de diferentes componentes de sistemas en chip (clasificados en dominios), que pueden ser accedidas a través de lo

que se conocen como *Model Specific Registers* [24]. A partir de ese momento, surgieron trabajos similares utilizando RAPL como una fuente de datos para modelar el consumo energético de la CPU [25]. RAPL ha sido ampliamente utilizado para monitorizar el consumo energético y su precisión ha sido validada sobre diferentes arquitecturas [26] y cargas de trabajo [27], demostrando su habilidad para aislar el consumo energético de la CPU del resto del sistema introduciendo una baja sobrecarga y proporcionando alta escalabilidad [28]. También se han implementado técnicas de control de la energía a través de RAPL para imponer límites energéticos a la memoria [9] o a la CPU [29].

III. IMPLEMENTACIÓN

La creación de modelos de regresión para el modelado del consumo energético de la CPU requiere principalmente de dos pasos: (1) recopilación de datos, es decir, monitorizar la CPU que se quiere modelar (CPU objetivo) para obtener un conjunto de métricas (i.e., variables de regresión) y almacenarlas de manera apropiada y eficiente; y (2) ajuste de los datos, que consiste en aproximar la correlación entre el consumo energético y las variables previamente obtenidas. Esto motiva el uso de diferentes tecnologías y herramientas para llevar a cabo cada paso. Esta sección describe en detalle la implementación de ambos pasos, así como la automatización de todo el proceso.

A. Recopilación y generación de datos

Para recopilar las métricas se desplegaron múltiples herramientas de monitorización, tal y como se muestra en la Figura 1. Glances [30] es la responsable de monitorizar la utilización de la CPU y su temperatura, siendo esta última usada exclusivamente para detectar un posible escenario de *thermal throttling*. Al mismo tiempo, se ejecuta un script (CPUFREQ) que obtiene la frecuencia de los núcleos asignados a la carga de trabajo que se está monitorizando. Finalmente, la biblioteca PAPI [31] permite acceder a diferentes contadores de RAPL que contienen información sobre el consumo energético de la CPU.

Esta solución de monitorización está formada por agentes software ligeros que pueden desplegarse de forma simple sobre diferentes arquitecturas y entornos. Estos agentes también pueden ejecutarse sobre contenedores Docker o Apptainer, siendo el segundo el motor de ejecución utilizado en los experimentos de este trabajo por su mejor compatibilidad con sistemas HPC. Los agentes de monitorización leen y envían datos en períodos de un segundo por defecto, capturando así de forma precisa las variaciones de consumo y su correlación con las métricas de la CPU al ejecutar diferentes operaciones. Para almacenar estas métricas se despliega InfluxDB [32] como base de datos de series temporales, la cual es capaz de ingerir eficientemente los datos recibidos incluso cuando el número de agentes que los envían es elevado. Para evitar la necesidad de que los interva-

los de actualización de todas las métricas estén perfectamente sincronizados, los datos de InfluxDB se obtienen utilizando ventanas temporales de dos segundos (i.e., ventanas más grandes que el período de muestreo de un segundo). De esta forma, las métricas que lleguen ligeramente desincronizadas seguirán obteniéndose en la misma ventana temporal [25]. Finalmente, se despliega Grafana [33] como la herramienta de visualización para poder analizar manualmente las series temporales de InfluxDB si es necesario.

Para poder establecer una relación entre las métricas de la CPU y su consumo energético, es fundamental obtener datos representativos. Estos datos deben reflejar el consumo energético para el mayor rango posible de valores de cada variable regresora. Por tanto, la CPU objetivo debe ser estresada utilizando diferentes cantidades de núcleos y ejecutando cargas de trabajo de diverso tipo e intensidad, lo que generalmente se traduce en niveles variables de utilización y frecuencia de la CPU. Para conseguir este propósito, se desarrolló una herramienta de línea de comandos llamada ‘stress-system’, la cual estresa la CPU usando los núcleos y el porcentaje de utilización especificado por el usuario. La utilización de la CPU (opción -l) debe expresarse en términos absolutos (i.e., un 700 % de utilización se corresponde con 7 núcleos utilizándose al 100 %). Adicionalmente, el usuario puede proporcionar una lista de núcleos a estresar (opción -c), de forma que la utilización definida por el usuario se distribuya secuencialmente entre los núcleos especificados. Por ejemplo, si el usuario especifica un 530 % de utilización y una lista de seis núcleos, se asignará un 100 % a los cinco primeros núcleos y el 30 % restante al último. En la práctica, para estresar la CPU objetivo nuestra herramienta ejecuta la utilidad stress-ng [34] en segundo plano, traduciendo los parámetros especificados por el usuario a las ejecuciones correspondientes de stress-ng. Finalmente, se puede especificar el tipo e intensidad de la carga de trabajo de estrés (opción -s), soportando actualmente diferentes mecanismos de estrés (‘stressors’) de stress-ng (p.ej., ‘all’, ‘sysinfo’, una mezcla de ambos).

B. Ajuste de los datos

Este proceso consiste en determinar los coeficientes específicos de la regresión polinómica que son utilizados para modelar el consumo energético de la CPU a partir de las métricas obtenidas previamente. Para ello, se desarrolló CPUPowerSeer, una herramienta que facilita la creación de modelos de regresión a partir de un conjunto de datos utilizando la biblioteca Scikit-Learn. CPUPowerSeer extrae dos conjuntos de datos de InfluxDB para entrenar y evaluar un modelo concreto, respectivamente. Para identificar los periodos de inicio y fin de cada experimento realizado durante la obtención de métricas (p.ej., ejecutar stress-system), esta herramienta requiere dos ficheros de marcas temporales como entrada (uno por conjunto de datos). Cada experimento se corresponde con una única ejecución de una carga de trabajo y

Fig. 1: Infraestructura de monitorización para la recopilación de datos de la CPU

un porcentaje de utilización de la CPU específico, de forma que el entrenamiento y evaluación de los modelos conllevan la ejecución de múltiples experimentos. Por tanto, los ficheros de marcas temporales incluyen varios periodos de inicio y fin. Para cada periodo, CPUPowerSeer ejecuta un conjunto de consultas a InfluxDB para obtener las variables de CPU necesarias para el entrenamiento o evaluación de los modelos.

C. Generación automática de los modelos

Para permitir la creación de los modelos de forma automatizada se ha desarrollado CPUPowerWatcher. Esta herramienta es responsable de desplegar la infraestructura de monitorización de la CPU durante la ejecución de los experimentos utilizando stress-system o cualquier otra carga de trabajo (ver Sección III-A). Además, CPUPowerWatcher registra automáticamente los periodos de inicio y fin de cada experimento, de forma que puedan ser utilizados posteriormente por CPUPowerSeer para entrenar y evaluar los modelos (Sección III-B). Tal y como se muestra en la Figura 2, la metodología propuesta requiere ejecutar Glances, RAPL y CPUFREQ en la CPU objetivo mientras se ejecutan cargas de trabajo utilizando CPUPowerWatcher. Idealmente, los contenedores InfluxDB y Grafana se despliegan en un servidor diferente para reducir el ruido. Finalmente, CPUPowerSeer se puede ejecutar en cualquier equipo que tenga acceso al contenedor InfluxDB, a fin de ser capaz de obtener los datos de series temporales y crear los modelos automáticamente.

IV. MODELADO DE LA CPU

Usando la arquitectura para la generación automática de modelos de la Figura 2, esta sección propone varios modelos para explorar cuál es el mejor enfoque para modelar el consumo energético de la

CPU para una amplia gama de cargas de trabajo. Sin embargo, es importante explicar previamente algunos factores clave que afectan directamente al modelado como son el consumo de la CPU en reposo, los diferentes tipos de utilización de CPU, la correlación entre energía y frecuencia de reloj, las diferentes formas de distribuir una carga de trabajo sobre los núcleos disponibles, las cargas de entrenamiento/evaluación utilizadas y las variables escogidas para predecir el consumo.

A. Consumo en reposo

Dadas las notables diferencias de consumo energético entre una CPU en reposo (i.e., utilización cercana al 0%) y una CPU activa (p.ej., durante la ejecución de una carga de trabajo), se ha decidido modelar estos dos estados de forma separada para incrementar la precisión de los modelos propuestos, utilizando series temporales que se correspondan exclusivamente a periodos en los que la CPU está activa. No obstante, el consumo en reposo también se determinó como el consumo promedio de los periodos en los que la CPU está en reposo. Aunque esta métrica no haya sido utilizada, puede ser útil para evaluar políticas de gestión de recursos e infraestructuras, como los potenciales beneficios de consolidar una infraestructura en vez de descentralizarla.

B. Estados de la CPU

Al analizar la utilización de la CPU, es crucial distinguir entre sus diferentes subcategorías: (1) 'idle', que es el porcentaje de tiempo que la CPU está ejecutando una tarea 'idle' especial del SO cuando no existe trabajo que la CPU pueda ejecutar (CPU en reposo); (2) 'user' y 'system', que son los porcentajes de tiempo que la CPU está ejecutando código del espacio de usuario y del kernel, respectivamente (CPU activa); y (3) 'iowait', que es el porcentaje de tiempo que la CPU está en reposo, pero existe al menos una tarea de E/S en progreso (i.e., la CPU está esperando por la E/S). Para estudiar las diferencias potenciales de consumo energético entre los estados user, system e iowait (idle se ignora tal y como se explicó en la Sección IV-A), se ejecutó stress-system utilizando tres stressors diferentes de stress-ng: (1) 'all', el cual itera sobre todos los métodos de estrés disponibles para ejecutar una carga equilibrada que estresa todas las unidades de la CPU, contribuyendo principalmente a aumentar los valores user de la

Fig. 2: Arquitectura para la generación automática de modelos

CPU; (2) ‘sysinfo’, que ejecuta una llamada al sistema del SO (i.e., `times`) de forma que incrementa los valores `system` de la CPU; y (3) ‘iomix’, que realiza una combinación de operaciones de E/S secuenciales, aleatorias y mapeadas a memoria que contribuyen a aumentar `iowait`.

De estas pruebas iniciales se ha determinado que `system` consume menos energía que `user` a niveles comparables de utilización y frecuencia. Además, mientras que `iowait` no afecta directamente al consumo energético de la CPU, sí influye en su frecuencia. Valores altos de `iowait` se asocian a frecuencias bajas y, consecuentemente, consumos energéticos bajos. Estas variaciones de la frecuencia están directamente relacionadas con la velocidad del disco, ya que cada operación de E/S que se realiza requiere procesamiento por parte del kernel del SO (i.e., usando la CPU), lo que representa una parte significativa del tiempo total de acceso (latencia de E/S) [35]. Por tanto, a medida que la velocidad del disco aumenta, permitiendo realizar más operaciones de E/S por unidad de tiempo, la CPU aumenta su frecuencia en consonancia para intentar minimizar la latencia de E/S (i.e., `iowait` bajo, ya que el tiempo que la CPU espera por la E/S depende directamente de la latencia). Este comportamiento se confirmó a partir de la comparación de ejecuciones mediante el stressor `iomix` usando un disco HDD y un disco SSD, en la que el SSD mostró valores de `iowait` más bajos y frecuencias y consumos más altos para un porcentaje de utilización similar (`user+system`). Por tanto, las cargas de trabajo que provocan valores de `iowait` altos habitualmente se asocian con valores de `user` y `system` bajos, que se corresponden con las operaciones de E/S procesadas por el SO. Esto motivó la exclusión de `iowait` de los modelos propuestos, ya que sus efectos se ven reflejados en la frecuencia y las otras métricas de utilización.

C. Correlación entre energía y frecuencia de la CPU

La relación entre la frecuencia de reloj y el consumo energético de la CPU es compleja. De forma general, cuando el número de núcleos activos aumenta su consumo energético también lo hace, sin embargo, su frecuencia media generalmente disminuye siguiendo una relación inversamente proporcional. Este comportamiento se debe al escalado dinámico de la frecuencia que realizan las CPUs modernas, en las que los núcleos pueden funcionar con frecuencias máximas diferentes en función del número de núcleos activos y las condiciones actuales del procesador (p.ej., límites energéticos y térmicos). Por ejemplo, aumentar el número de núcleos activos en una CPU Intel Xeon Silver 4216 de 1 a 16 automáticamente desencadena una bajada de su frecuencia media desde 3200 MHz hasta 2700 MHz [36]. Por el contrario, cuando los núcleos que están activos ejecutan principalmente cargas de trabajo intensivas en E/S, se suele producir una reducción de la utilización, frecuencia y consumo de la CPU. En estos escenarios, el consumo energético sigue una relación directamente proporcional con

la frecuencia. Para evitar esta contradicción, además de la frecuencia media, otro valor de frecuencia que también se ha utilizado en el modelado es la suma de las frecuencias de los núcleos activos, de forma que exista una relación directamente proporcional en todos los escenarios.

D. Distribución de los núcleos de la CPU

En los sistemas con múltiples zócalos (multisocket), que disponen de varias CPUs multinúcleo, las cargas de trabajo pueden ser distribuidas sobre los núcleos disponibles de diferentes formas. Todos los experimentos de este artículo se han llevado a cabo en servidores con dos CPUs, por lo que nos centraremos en estos sistemas a partir de ahora. En consecuencia, los procesos o hilos de una determinada carga de trabajo pueden utilizar núcleos de una única CPU o de ambas. Además, esos núcleos pueden ser físicos o lógicos (i.e., un segundo hilo/proceso ejecutándose en el mismo núcleo a través de *Simultaneous MultiThreading*). Dado que una CPU que tenga al menos un núcleo activo incurre en un consumo base (ver Sección IV-A), agrupar los recursos de la CPU al máximo debería reducir el consumo por núcleo y aumentar la eficiencia energética, ya que el consumo base se reparte entre más núcleos. Por tanto, el orden específico en el que los núcleos son asignados, nombrado como ‘distribución’, debe tenerse en consideración durante el modelado. Para ello, nuestra herramienta `stress-system` puede utilizarse para estresar una CPU de forma incremental, asignando dos nuevos núcleos en cada paso. Esto, a su vez, puede aplicarse con cada una de las distribuciones mostradas en la Tabla I.

Para analizar el impacto del consumo energético de la CPU cuando se utilizan diferentes distribuciones, se estresó un servidor con dos CPUs de 16 núcleos físicos cada una (i.e., 32 núcleos lógicos), ejecutando el stressor ‘all’ de `stress-ng` y utilizando las cuatro distribuciones de la Tabla I que combinan núcleos físicos y lógicos. Los resultados se muestran en la Figura 3, en la que la utilización de la CPU (línea azul) se calcula como la utilización media (`user+system`) de todas las distribuciones. Como se puede observar, el consumo energético presenta un salto inicial entre un 0% y un 200% de utilización (de 50 W a 80 W, aproximadamente) debido a las diferencias de consumo entre una CPU en reposo y activa. Las dos distribuciones que inicialmente utilizan una única CPU (`Group_P&L` y `Group_1P_2L`) encuentran un máximo local (sobre 130 W) antes de un 3200% de utilización (valor máximo para una CPU de 32 núcleos). `Group_P&L` (círculos morados) alcanza este pico sobre un 2600% de utilización, mientras que `Group_1P_2L` lo alcanza antes (sobre un 1600%), precisamente cuando todos los núcleos físicos de una única CPU han sido utilizados. Nótese que ambas distribuciones convergen a unos 120 W desde que alcanzan sus máximos hasta llegar a un 3200% de utilización, probablemente por estar operando a frecuencias ligeramente más bajas. Las otras dos dis-

Tabla I: Distribuciones de los núcleos de la CPU utilizadas para entrenar los modelos

Distribución	Descripción
Group_P	Solo núcleos físicos, una CPU a la vez
Group_P&L	Parejas de núcleos físicos y lógicos, una CPU a la vez
Group_1P_2L	Primero núcleos físicos, después lógicos, una CPU a la vez
Group_PP_LL	Primero núcleos físicos de ambas CPUs, después lógicos
Spread_P	Solo núcleos físicos, alternando entre CPUs
Spread_P&L	Parejas de núcleos físicos y lógicos, alternando entre CPUs

Fig. 3: Utilización de CPU promedio (eje izquierdo) y consumo energético (eje derecho) para diferentes distribuciones

tribuciones (Spread_P&L y Group_PP_LL), que utilizan ambas CPUs desde un inicio, muestran consumos significativamente más altos que las dos anteriores para el mismo valor de utilización (3200%), como cabría esperar. En este punto, Spread_P&L (cruces naranjas) utiliza 16 núcleos físicos y 16 lógicos repartidos entre ambas CPUs y consumiendo en torno a 150 W, mientras que Group_PP_LL, que utiliza 32 núcleos físicos, todavía consume más (sobre 180 W). En general, las distribuciones que asignan pares de núcleos físicos y lógicos incrementan su consumo de manera más lineal, mientras que aquellas que inicialmente solo utilizan núcleos físicos muestran un comportamiento más logarítmico, ya que añadir estos núcleos da lugar a un incremento del consumo más grande que añadir núcleos lógicos.

E. Conjuntos de datos y selección de variables

La carga de trabajo utilizada para generar el conjunto de datos de entrenamiento debe ser representativa (similar) a la que se está utilizando en el escenario real que se quiere predecir, ya que esto generalmente da lugar a mayores precisiones. Además, es esencial que los conjuntos de datos de evaluación representen escenarios realistas en los que sea relevante modelar el consumo energético de la CPU. Esto implica no solo la ejecución de cargas de trabajo intensivas en CPU, como simulaciones científicas, sino también cargas intensivas en E/S, ya que muchas aplicaciones del mundo real realizan múltiples operaciones de E/S a disco a la vez que hacen un uso intensivo de la CPU.

Una vez que se dispone de los conjuntos de datos de entrenamiento y evaluación, es necesario escoger

las variables apropiadas para el modelo. Teniendo en cuenta que los modelos de regresión ajustan el peso de cada variable basándose en los datos de entrenamiento, es fundamental que las variables seleccionadas estén suficientemente representadas en los datos. En caso contrario, el modelo puede asignar pesos incoherentes a las variables que faltan en los datos de entrenamiento. Por ejemplo, es recomendable que los modelos entrenados con cargas de trabajo que generan utilización de user y system, usen ambos tipos como variables independientes, mientras que eviten utilizar otras variables no representadas en los datos (p.ej., iowait).

Considerando estas restricciones, tanto user como system se han utilizado como variables en todos los modelos propuestos en este trabajo, añadiendo también la frecuencia en algunos de ellos, ya que son recursos que muestran una fuerte correlación con el consumo energético de la CPU de acuerdo a la literatura [8], [15], [17], [20]. Cabe aclarar que iowait se excluyó de los modelos, ya que su influencia sobre el consumo energético se ve reflejada en la frecuencia y en las otras métricas de utilización (ver Sección IV-B). Otras variables como la temperatura también se descartaron porque suelen estar influenciadas por factores externos (p.ej., las instalaciones donde se aloja el servidor).

F. Modelos propuestos

Teniendo en cuenta todos los factores mencionados previamente, se proponen seis modelos que utilizan una regresión polinómica de segundo grado, divididos en dos grupos según su carga de trabajo de entrenamiento (ver Tabla II). Las cargas de trabajo se han nombrado según los stressors de stress-ng que se ejecutan, donde la carga de trabajo ‘all+sysinfo’ representa una combinación equitativa de ambos stressors. Todos los modelos han sido entrenados con datos correspondientes a la ejecución de estos stressors para todas las distribuciones de núcleos mostradas en la Tabla I. Respecto a las variables de los modelos, U_{user} y U_{system} representan utilización de tipo user y system, respectivamente, mientras que F_{avg} y F_{sum} representan la media y la suma de las frecuencias de los núcleos activos. Mientras que el primer modelo (M1) es el más básico, incorporando solo U_{user} y U_{system} , M2 y M3 añaden F_{avg} y F_{sum} como variable adicional, respectivamente. M3 utiliza F_{sum} en vez de F_{avg} para comprobar si los resultados pueden mejorar al resolver las posibles inconsistencias entre energía y frecuencia.

Para obtener una mejor precisión, las variables de

Tabla II: Modelos del consumo energético de la CPU

Modelo	Variables del modelo	Cargas de entrenamiento
M1	U_{user}, U_{system}	all, sysinfo, all+sysinfo
M2	$U_{user}, U_{system}, F_{avg}$	
M3	$U_{user}, U_{system}, F_{sum}$	
M4	U_{user}, U_{system}	all, sysinfo, all+sysinfo, iomix
M5	$U_{user}, U_{system}, F_{avg}$	
M6	$U_{user}, U_{system}, F_{sum}$	

un modelo de regresión deben ser independientes. La existencia de una fuerte correlación entre variables regresoras es conocida como multicolinealidad y puede reducir la precisión de un modelo, así como dificultar su interpretación. Para evitar esto, los términos de interacción se pueden eliminar para aquellas variables fuertemente correlacionadas. En nuestro escenario, se excluyeron los términos de interacción para F_{sum} con U_{user} y U_{system} , ya que F_{sum} depende directamente del número de núcleos activos ($F_{sum} \approx F_{avg} * \frac{U_{user} + U_{system}}{100}$). El término cuadrático también se excluyó para F_{sum} , ya que se observó que empeoraba los resultados durante los experimentos preliminares. Para evaluar las potenciales variaciones de precisión al añadir cargas de trabajo que presentan altos valores de `iowait`, se añadió el stressor ‘iomix’ utilizando un disco SSD a las cargas de trabajo de entrenamiento de M4, M5 y M6.

V. EXPERIMENTACIÓN

Los modelos propuestos se han evaluado utilizando dos servidores multisoquet, cada uno con 2 CPUs de 16 núcleos físicos cada una (i.e., 32 lógicos), 256 GiB de memoria y un disco SATA SSD. El primer servidor (S1) utiliza CPUs Intel Xeon Silver 4216 con frecuencias base/turbo de 2.1/3.2 GHz, mientras que el segundo (S2) utiliza CPUs Intel Xeon Gold 5218 con frecuencias de 2.3/3.9 GHz. Además de las cargas intensivas en CPU, se evaluaron cargas intensivas en E/S para analizar el impacto de `iowait` en el consumo energético. Para evaluar los modelos bajo cargas intensivas en CPU se escogió la suite de NAS Parallel Benchmarks (NPB) [37], concretamente los kernels IS, FT, MG, CG y BT. Para las cargas intensivas en E/S se utilizó el kernel BTIO de NPB y SMusket [38], un corrector paralelo de secuencias de ADN implementado con Apache Spark que representa una aplicación real en el ámbito del Big Data. Las cargas de trabajo se ejecutaron utilizando dos distribuciones de núcleos diferentes, Group_PP_LL y Group_1P_2L (ver Tabla I), para evaluar su impacto en la precisión de los modelos. Esta precisión se evaluó utilizando el porcentaje de error medio absoluto (MAPE, del inglés *Mean Absolute Percentage Error*), por ser una métrica fácilmente interpretable y no depender de la escala de los datos. También se presenta el R-Cuadrado ajustado (R_{adj}^2) como métrica complementaria, ya que ha sido ampliamente utilizada en trabajos previos.

A. Resultados

La Tabla III presenta las precisiones medias de los modelos propuestos en ambos servidores para todas las cargas de trabajo evaluadas, utilizando la distribución de núcleos Group_PP_LL. La inclusión del stressor ‘iomix’ en las cargas de trabajo de entrenamiento (modelos M4, M5 y M6) provoca una disminución de la precisión al predecir códigos intensivos en CPU, ya que dichas cargas se vuelven menos representativas para los kernels NPB que se están intentando predecir. En ambos servidores los modelos M4, M5 y M6 obtienen un MAPE más alto (precisión más baja) que aquellos que no utilizan ‘iomix’ (M1, M2 y M3, respectivamente). Por el contrario, su precisión aumenta para códigos intensivos en E/S, ya que ‘iomix’ ejecuta operaciones de E/S a disco. Es necesario señalar que la disminución de la precisión entre M1 y M4 fue notablemente más pequeña en comparación con el resto (M2 respecto a M5 y M3 respecto a M6), ya que estos modelos no tienen en cuenta la frecuencia, que es la variable más afectada al ejecutar cargas intensivas en E/S (ver Sección IV-C). Al comparar los modelos que definen la frecuencia como F_{avg} (M2 y M5) frente a F_{sum} (M3 y M6), se observa que los modelos que utilizan F_{sum} son más precisos para cargas intensivas en E/S, pero menos para las intensivas en CPU, ya que las inconsistencias que se resuelven al utilizar F_{sum} solo aparecen cuando la CPU ejecuta operaciones que implican `user/system` e `iowait` (ver Sección IV-C). Utilizando Group_1P_2L se obtienen resultados similares (ver Tabla IV). Incorporar el stressor ‘iomix’ en las cargas de entrenamiento generalmente empeora las predicciones de códigos intensivos en CPU (excepto de M2 a M5), mientras que mejora para los intensivos en E/S (excepto de M1 a M4). De nuevo, M3 y M6 muestran un aumento de la precisión para E/S respecto a M2 y M5, pero obtienen peores resultados en CPU. De forma general, M1 obtiene el MAPE medio más bajo: 6.27% y 6.89% para Group_PP_LL y Group_1P_2L, respectivamente, siendo la mejor opción para cargas de trabajo desconocidas. M2 parece una elección óptima para códigos intensivos en CPU, con errores del 6.28% y 7.46%, respectivamente. Finalmente, M6 es el más preciso para cargas intensivas en E/S, presentando errores del 6.11% y 5.56%.

Para analizar con más detalle las predicciones al ejecutar códigos reales, la Figura 4 muestra los resultados de la aplicación SMusket para 1, 16, 32 y 64 hilos en S1, junto con las predicciones realizadas por el modelo más preciso para cargas intensivas en

Tabla III: Precisiones medias de los modelos (MAPE en % y R_{adj}^2) utilizando Group_PP_LL

Modelo	Intensivas en CPU						Intensivas en E/S						Media Total	
	S1		S2		Media		S1		S2		Media			
M1	6.68	0.89	5.91	0.91	6.30	0.90	6.20	0.87	6.28	0.87	6.24	0.87	6.27	0.89
M2	6.37	0.89	6.18	0.89	6.28	0.89	7.75	0.81	10.43	0.51	9.09	0.66	7.69	0.78
M3	6.63	0.89	6.30	0.89	6.47	0.89	7.31	0.76	7.56	0.79	7.44	0.78	6.96	0.83
M4	7.04	0.89	6.83	0.90	6.94	0.90	6.32	0.87	5.96	0.87	6.14	0.87	6.54	0.89
M5	6.69	0.88	6.27	0.89	6.48	0.89	7.80	0.81	7.87	0.83	7.84	0.82	7.16	0.86
M6	6.75	0.89	6.63	0.90	6.69	0.90	6.47	0.86	5.74	0.88	6.11	0.87	6.40	0.88

Tabla IV: Precisiones medias de los modelos (MAPE en % y R_{adj}^2) utilizando Group_1P_2L

Modelo	Intensivas en CPU						Intensivas en E/S						Media Total	
	S1		S2		Media		S1		S2		Media			
M1	8.18	0.82	8.32	0.76	8.25	0.79	5.55	0.90	5.51	0.87	5.53	0.88	6.89	0.84
M2	7.52	0.83	7.40	0.82	7.46	0.82	6.64	0.84	9.12	0.42	7.88	0.63	7.67	0.73
M3	8.62	0.77	8.24	0.77	8.43	0.77	7.01	0.75	6.84	0.74	6.93	0.75	7.68	0.76
M4	8.54	0.82	9.35	0.73	8.95	0.77	5.67	0.89	5.49	0.87	5.58	0.88	7.27	0.83
M5	7.32	0.84	7.54	0.82	7.43	0.83	6.39	0.86	6.46	0.87	6.43	0.87	6.93	0.85
M6	8.44	0.80	9.08	0.74	8.76	0.77	5.74	0.89	5.38	0.86	5.56	0.88	7.16	0.82

Fig. 4: Resultados de las predicciones del modelo M6 en el servidor S1 para la aplicación SMusket

E/S (M6). Cabe aclarar que se muestra F_{avg} en las figuras a pesar de que M6 basa sus predicciones en F_{sum} para evitar tener una escala demasiado grande en el eje izquierdo (i.e., variables del modelo), ya que F_{sum} puede alcanzar valores de hasta 172800 MHz. Los MAPEs de cada ejecución son 1.27% (1 hilo), 6.12% (16 hilos), 10.80% (32 hilos) y 10.06% (64 hilos). Por tanto, M6 incrementa su precisión para valores de utilización y consumo bajos. Cuando se utiliza un hilo (Figura 4a), las variables del modelo junto al consumo energético muestran una variabilidad baja a lo largo de toda la ejecución, y el modelo se ajusta perfectamente al comportamiento de la energía. Sin embargo, al aumentar el número de hilos a 16, 32 o 64 (Figuras 4b, 4c y 4d), la variabilidad de las métricas y los errores de los modelos aumentan. De forma general, M6 tiende a obtener

mejores predicciones para 16 y 64 hilos que para 32. Utilizando 32 hilos, se puede identificar una primera fase de computación en la que el consumo es alto y el modelo predice peor (sobre los minutos 0-2). En fases posteriores, el consumo disminuye y las predicciones mejoran significativamente. Para analizar la ejecución con 64 hilos se distinguen cinco fases. La primera, cuarta y quinta fase, que se corresponden con los minutos 0-2, 5-7 y 7-8, respectivamente, presentan una baja variabilidad, especialmente la primera y la quinta, siendo las predicciones de M6 muy precisas. Por el contrario, la segunda fase (minutos 2-4) se caracteriza por su alta variabilidad, empeorando las predicciones del modelo. Finalmente, en la tercera fase (minutos 4-5) U_{user} y F_{avg} muestran valores mínimos, que se correlacionan con un consumo energético bajo. Esta fase se corresponde a etapas

de la ejecución de SMusket en la que todos los hilos están realizando operaciones de red (p.ej., trabajos ‘collectAsMap’ de Spark). De forma general, las predicciones de M6 parecen seguir el patrón del consumo energético, aunque pueden mostrar cierta desviación cuando la variabilidad aumenta, lo que sugiere que esta desempeña un papel importante en la predicción.

Respecto a la correlación entre energía y frecuencia, existe una correlación directa cuando el número de hilos no cambia, ya que el consumo aumenta o disminuye según lo haga F_{avg} . Un ejemplo de este comportamiento se puede observar del minuto 0 al 2 durante la ejecución de SMusket con 16 hilos, en la que se producen dos caídas bruscas para F_{avg} , acompañadas por una bajada similar del consumo. En cambio, la relación entre F_{avg} y el consumo energético varía entre ejecuciones. Cuando se utiliza un hilo, F_{avg} mantiene valores cercanos a 3200 MHz (frecuencia turbo), mientras que el consumo se mantiene sobre 80 W (consumo relativamente bajo para la frecuencia más alta). Cuando se incrementa el número de hilos a 16, 32 y 64, F_{avg} no supera los 2700 MHz en ningún caso, mientras que el consumo alcanza valores alrededor de 130 W, 180 W y 190 W, respectivamente (consumos más altos para una frecuencia más baja). Por tanto, F_{avg} muestra una relación directamente proporcional con el consumo energético para el mismo número de hilos, mientras que esta relación se vuelve inversamente proporcional cuando se compara el consumo entre ejecuciones con diferente número de hilos. Sin embargo, el modelo M6 resuelve esta inconsistencia en la correlación entre energía y frecuencia al utilizar F_{sum} , tal como se explica en la Sección IV-C.

VI. CONCLUSIONES

El modelado del consumo energético de la CPU a partir de datos de series temporales se ve influenciado por numerosos factores. Algunos trabajos previos han explorado aspectos como la correlación entre consumo energético, utilización y frecuencia. En este trabajo se introducen factores adicionales, como la relación entre el consumo energético de una carga de trabajo y la distribución de sus núcleos, las diferencias de consumo energético entre tipos de utilización o estados de la CPU (i.e., user, system, iowait) y la importancia de escoger una carga de trabajo de entrenamiento que represente adecuadamente la carga que se quiere predecir. Teniendo en cuenta la cantidad de factores involucrados en el modelado, es preferible utilizar un modelo genérico para cargas de trabajo desconocidas, buscando obtener una buena precisión media entre múltiples escenarios. En cambio, si la carga de trabajo se conoce previamente, utilizar múltiples modelos específicos entrenados con cargas de naturaleza similar puede dar lugar a una precisión óptima en cada escenario. En ambos casos, la generación y evaluación de modelos de forma ágil es crucial para seleccionar la opción más adecuada para un escenario con-

creto. Por tanto, este trabajo también propone un conjunto de herramientas que automatiza este proceso, permitiendo la evaluación de múltiples modelos que utilicen diferentes variables (p.ej., utilización y frecuencia de la CPU), métodos de predicción (p.ej., regresión polinómica), distribuciones de núcleos (p.ej., Group_PP_LL, Group_1P_2L) y cargas de trabajo de entrenamiento/evaluación (p.ej., benchmarks, aplicaciones reales). Estas herramientas se encuentran disponibles públicamente en <https://github.com/UDC-GAC/AutoPowerModeling>.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es parte del proyecto de I+D+i PID2022-136435NB-I00, financiado por MCI-N/AEI/10.13039/501100011033 y por “FEDER Una manera de hacer Europa”, UE. También ha sido financiado por la Xunta de Galicia (ayuda predoctoral ED481A-2023-035).

REFERENCIAS

- [1] D. Suleiman, M. Ibrahim, and I. Hamarash, “Dynamic voltage frequency scaling (DVFS) for microprocessors power and energy reduction,” in *4th Intl. Conf. on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2005)*, 2005.
- [2] H. Li, S. Bhunia, Y. Chen, T. N. Vijaykumar, and K. Roy, “Deterministic clock gating for microprocessor power reduction,” in *The Ninth Intl. Symp. on High-Performance Computer Architecture (HPCA-9)*, Anaheim, CA, USA, 2003, pp. 113–122.
- [3] A. Jaiantilal, Y. Jiang, and S. Mishra, “Modeling CPU energy consumption for energy efficient scheduling,” in *1st Workshop on Green Computing (GCM’10)*, Bangalore, India, 2010, pp. 10–15.
- [4] J. Enes, G. Fieni, R. R. Expósito, R. Rouvoy, and J. Touriño, “Power budgeting of Big Data applications in container-based clusters,” in *IEEE Intl. Conf. on Cluster Computing (CLUSTER 2020)*, 2020, pp. 281–287.
- [5] F. Almeida et al., “Energy monitoring as an essential building block towards sustainable ultrascale systems,” *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, vol. 17, pp. 27–42, 2018.
- [6] M. Dayarathna, Y. Wen, and R. Fan, “Data center energy consumption modeling: A survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 1, pp. 732–794, 2015.
- [7] A. Sirbu and O. Babaoglu, “Power consumption modeling and prediction in a hybrid CPU-GPU-MIC supercomputer,” in *22nd Intl. Conf. on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par 2016)*, Grenoble, France, 2016, pp. 117–130.
- [8] W. Dargie, “A stochastic model for estimating the power consumption of a processor,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 64, no. 5, pp. 1311–1322, 2014.
- [9] H. David, E. Gorbato, U. R. Hanebutte, R. Khanna, and C. Le, “RAPL: Memory power estimation and capping,” in *16th ACM/IEEE Intl. Symp. on Low Power Electronics and Design (ISLPED 2010)*, Downton, TX, USA, 2010, pp. 189–194.
- [10] R. A. Bridges, N. Imam, and T. M. Mintz, “Understanding GPU power: A survey of profiling, modeling, and simulation methods,” *ACM Computing Surveys*, vol. 49, no. 3, pp. 41:1–41:27, 2016.
- [11] C. S. Ding, C. Y. Tsui, and M. Pedram, “Gate-level power estimation using tagged probabilistic simulation,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 17, no. 11, pp. 1099–1107, 1998.
- [12] Z. Xie et al., “APOLLO: An automated power modeling framework for runtime introspection in high-volume commercial microprocessors,” in *54th Annual IEEE/ACM Intl. Symp. on Microarchitecture (MICRO-54)*, Athens, Greece, 2021, pp. 1–14.
- [13] G. Fieni, R. Rouvoy, and L. Seiturier, “Smartwatts: Self-calibrating software-defined power meter for containers,” in *20th IEEE/ACM Intl. Symp. on Cluster, Cloud and*

- Internet Computing (CCGrid 2020)*, Virtual, 2020, pp. 479–488.
- [14] T. Li and L. K. John, “Run-time modeling and estimation of operating system power consumption,” in *Intl. Conf. on Measurement and Modeling of Computer Systems (SIGMETRICS 2003)*, San Diego, CA, USA, 2003, pp. 160–171.
- [15] H. Wang et al., “Distributed systems meet economics: Pricing in the cloud,” in *2nd USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud’10)*, Boston, MA, USA, 2010, p. 6.
- [16] A. Lewis, S. Ghosh, and N.-F. Tzeng, “Run-time energy consumption estimation based on workload in server systems,” in *USENIX Workshop on Power Aware Computing and Systems (HotPower’08)*, San Diego, CA, USA, 2008, p. 5.
- [17] S. Rivoire, P. Ranganathan, and C. Kozyrakis, “A comparison of high-level full-system power models,” in *USENIX Workshop on Power Aware Computing and Systems (HotPower’08)*, San Diego, CA, USA, 2008, p. 5.
- [18] S. Wang, W. Shi, and B. Luo, “CPT: An energy efficiency model for multi-core computer systems,” in *5th Workshop Energy-Efficient Des.*, 2013, pp. 1–6.
- [19] S. Roy, A. Rudra, and A. Verma, “An energy complexity model for algorithms,” in *4th Conf. on Innovations in Theoretical Computer Science (ITCS 2013)*, Berkeley, CA, USA, 2013, pp. 283–304.
- [20] A. Tarafdar, S. Sarkar, R. K. Das, and S. Khatua, “Power modeling for energy-efficient resource management in a cloud data center,” *Journal of Grid Computing*, vol. 21, pp. 10:1–10:29, 2023.
- [21] Y. Zhang, H. Ren, and B. Khailany, “GRANNITE: Graph neural network inference for transferable power estimation,” in *57th ACM/IEEE Design Automation Conf. (DAC’20)*, Virtual, 2020, pp. 1–6.
- [22] Y. Zhou et al., “PRIMAL: Power inference using machine learning,” in *56th ACM/IEEE Design Automation Conf. (DAC’19)*, Las Vegas, NV, USA, 2019, pp. 1–6.
- [23] “Reading RAPL energy measurements from Linux,” <https://web.eece.maine.edu/~vweaver/projects/rapl/>, [Visitado Feb 2024].
- [24] K. N. Khan, *Energy measurement and modeling in high performance computing with Intel’s RAPL*, Ph.D. thesis, Aalto University, 2018.
- [25] R. Kavanagh and K. Djemame, “Rapid and accurate energy models through calibration with IPMI and RAPL,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 31, no. 13, pp. e5124, 2019.
- [26] G. Lawson, M. Sosonkina, and Y. Shen, “Towards modeling energy consumption of Xeon Phi,” *arXiv:1505.06539*, 2015.
- [27] Y. Zhai, X. Zhang, S. Eranian, L. Tang, and J. Mars, “HaPPy: Hyperthread-aware power profiling dynamically,” in *2014 USENIX Annual Technical Conf. (USENIX ATC 14)*, Philadelphia, PA, USA, 2014, pp. 211–217.
- [28] T. Ilse, D. Hackenberg, S. Graul, R. Schone, and J. Schuchart, “Power measurements for compute nodes: Improving sampling rates, granularity and accuracy,” in *Sixth Intl. Green and Sustainable Computing Conf. (IGSC 2015)*, Las Vegas, NV, USA, 2015, pp. 1–8.
- [29] H. Zhang and H. Hoffman, “A quantitative evaluation of the RAPL power control system,” in *10th Intl. Workshop on Feedback Computing*, Seattle, WA, USA, 2015, pp. 1–6.
- [30] “Glances,” <https://nicolargo.github.io/glances>, [Visitado Feb 2024].
- [31] “Performance Application Programming Interface (PAPI),” <https://icl.utk.edu/papi/>, [Visitado Feb 2024].
- [32] “InfluxDB,” <https://www.influxdata.com>, [Visitado Feb 2024].
- [33] “Grafana,” <https://grafana.com>, [Visitado Feb 2024].
- [34] “stress-ng,” <https://github.com/ColinIanKing/stress-ng>, [Visitado Feb 2024].
- [35] S. Imamura and E. Yoshida, “Reducing CPU power consumption for low-latency SSDs,” in *IEEE 7th Non-Volatile Memory Systems and Applications Symp. (NVMISA)*, Hakodate, Japan, 2018, pp. 79–84.
- [36] “Intel Xeon Silver 4126 frequencies,” https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_silver/4216#Frequencies, [Visitado Feb 2024].
- [37] “NAS Parallel Benchmarks,” <https://www.nas.nasa.gov/software/npb.html>, [Visitado Feb 2024].
- [38] R. R. Expósito, J. González-Domínguez, and J. Touriño, “SMusket: Spark-based DNA error correction on distributed-memory systems,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 111, pp. 698–713, 2020.